

НЕКОТОРЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Азимов Хазраткул

Соискатель Ташкентского государственного Университета Востоковедения

Аннотация: В условиях многополярного мира международные транспортные коридоры превратились из логистических артерий в инструменты геополитического влияния. Государства используют их для расширения экономических связей, укрепления энергетической безопасности и повышения своего международного статуса. Будущее этих коридоров зависит от их адаптации к вызовам цифровизации, экологическим стандартам и геополитической конкуренции. Статья подчеркивает стратегическую роль Центральной Азии в формировании альтернативных транспортных маршрутов между Европой и Азией, особенно на фоне нестабильности в традиционных транзитных зонах, таких как Красное море и Ближний Восток.

Ключевые слова: мультимодальные маршруты, Индия – Ближний Восток – Европа (ИМЕС), Центральный (Средний) коридор, железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан, ЕАТС.

SOME GEOPOLITICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS IN CENTRAL ASIA

Azimov Hazratkul

Candidate of the Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract: In the context of a multipolar world, international transport corridors have transformed from logistical arteries into instruments of geopolitical influence. States utilize them to expand economic ties, bolster energy security, and enhance their international status. The future of these corridors hinges on their adaptation to the challenges of digitalization, environmental standards, and geopolitical competition. This article underscores the strategic role of Central Asia in developing alternative transport routes between Europe and Asia, particularly in light of instability in traditional transit zones such as the Red Sea and the Middle East.

Key words: multimodal routes, India - Middle East - Europe (IMEC), Central (Middle) Corridor, China - Kyrgyzstan - Uzbekistan railway line, EATC.

MARKAZIY OSIYODA XALQARO TRANSPORT YO'LAKLARINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM GEOSIYOSIY JIHATLARI

Azimov Hazratkul

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ko'p qutbli dunyo sharoitida xalqaro transport yo'laklari logistika arteriyasidan geosiyosiy ta'sir vositasiga aylandi. Davlatlar ulardan iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, energetika xavfsizligini mustahkamlash va o'z xalqaro maqomlarini oshirish uchun foydalanmoqdalar. Bu yo'laklarning istiqboli raqamlashtirish muammolariga, ekologik me'yorlarga va geosiyosiy raqobatga moslashish qobiliyatiga bog'liq. Maqolada Qizil dengiz va Yaqin Sharq kabi an'anaviy tranzit hududlaridagi beqarorlik sharoitida Markaziy Osiyoning Yevropa va Osiyo o'rtasidagi muqobil transport yo'nalishlarini shakllantirishdagi strategik roli alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: multimodal yo'laklar, Hindiston – Yaqin Sharq – Yevropa (IMEC), Markaziy (O'rta) yo'lak, Xitoy – Qirg'iziston – O'zbekiston temir yo'l magistrali, YEATS.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях многополярного мира транспортные коридоры стали не только средством логистики, но и инструментом международного влияния. Государства используют транспортные маршруты для расширения своих экономических связей, повышения энергетической безопасности и укрепления позиций на международной арене. Будущее транспортных коридоров зависит от способности стран адаптироваться к новым вызовам, связанным с цифровизацией, экологическими стандартами и геополитической конкуренцией. Международное сотрудничество в этой сфере может способствовать снижению напряженности и созданию более устойчивой глобальной транспортной системы, что отвечает интересам не только отдельных государств, но и всего мирового сообщества.

ОБСУЖДЕНИЕ

Такие инициативы, снижая транспортные издержки, как правило, направлены на повышение эффективности региональной и трансрегиональной торговли. Однако, помимо экономии времени в пути и эксплуатационных затрат на транспортные средства, они также стремятся обеспечить чистые выгоды для компаний и, в конечном итоге, для домохозяйств за счет расширения экономических возможностей, которые могут создать транспортные коридоры [1].

Ситуация в Восточной Европе, эскалация напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также нестабильность в Красном море привели к серьезным вызовам для глобальной логистики. Нарушение устойчивости морских торговых путей усилило неопределенность в международной экономике, способствуя поиску альтернативных транспортных коридоров и адаптации стратегий ведущих торговых держав к новой геоэкономической реальности [2].

Одним из ключевых направлений этой перестройки стало развитие наземных транспортных артерий, таких как Евразийские мультимодальные маршруты, включая международные транспортные коридоры. В этом контексте страны Центральной Азии оказались в фокусе глобальных экономических процессов, так как их географическое положение позволяет формировать альтернативные пути доставки грузов между Европой и Азией. Такие проекты как Транскаспийский международный транспортный маршрут и расширение возможностей ж/д Китай – Кыргызстан – Узбекистан, приобретают стратегическое значение, так как обеспечивают стабильность и предсказуемость поставок, снижая зависимость от кризисных зон.

В конце декабря 2024 года было подписано первое полноценное Соглашение о реализации данного стратегического трансрегионального проекта, и состоялся официальный запуск строительства железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Ожидается, что ежегодный объем грузоперевозок по данному маршруту составит до 15 миллионов тонн. В результате его функционирования расстояние и сроки доставки грузов из Китая в страны Европы сократятся на несколько тысяч километров и почти на неделю. Кроме того, появится возможность организации регулярных пассажирских перевозок. В перспективе сопряжение данной железнодорожной линии с Трансафганским коридором позволит значительно повысить транспортно-коммуникационную связанность Китая, Центральной и Южной Азии, обеспечив эффективное логистическое сообщение между регионами [3].

Эскалация напряженности в регионе Ближнего Востока, вызванная как ростом военных действий, так и участвовавшими нападениями на суда в районе Суэцкого канала, привела к серьезному ухудшению безопасности данного маршрута. Суэцкий канал, обеспечивающий свыше 12% мирового товарооборота [4] оказался в зоне повышенных рисков, что вынудило судоходные компании искать альтернативные пути доставки грузов.

Одним из знаковых примеров реализации китайской стратегии по расширению глобального присутствия стал недавно построенный порт Чанкай в Перу [5]. В последние годы глобальная нестабильность и эскалация вооруженных конфликтов в ключевых регионах мира привели к переоценке стратегических транспортных инициатив, запущенных в последние годы. Одним из наиболее амбициозных проектов стала концепция экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа (ИМЕС), предложенная США и Индией в 2023 году [6].

На фоне ослабления ИМЕС все большее внимание привлекает Центральный (Средний) коридор, проходящий через территорию Турции, Азербайджана, Грузии и Каспийского моря. Этот маршрут представляет собой потенциально жизнеспособную альтернативу традиционным путям между Европой и Азией, обеспечивая возможность диверсификации грузопотоков и снижения зависимости от нестабильных регионов. Однако, несмотря на возрастающий стратегический интерес, данный коридор сталкивается с рядом значительных вызовов. В частности, инфраструктурные ограничения, нехватка современных логистических узлов и высокая стоимость перевозок остаются ключевыми барьерами для масштабного использования этого маршрута. В то же время углубление геополитических кризисов, особенно связанных с безопасностью судоходства в Красном море и Суэцком канале, повышает значимость Среднего коридора, стимулируя усилия стран-участниц по модернизации транспортной инфраструктуры и развитию мультимодальных перевозок.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди альтернативных маршрутов, формирующихся на фоне геополитической нестабильности, Средний коридор демонстрирует наибольший потенциал и динамику развития. В 2025 году по Среднему коридору планируется перевезти 2,5 миллиона тонн грузов и 96 тысяч контейнеров [7].

Средний коридор продолжает набирать стратегическую значимость в условиях глобального изменения логистической архитектуры. Прогнозируется, что к 2027 году использование Среднего коридора позволит сократить время доставки грузов из Китая в Европу до 10–12 дней [8], что сопоставимо с альтернативными маршрутами через Россию. Согласно данным Международного союза железных дорог, потенциал этого маршрута позволяет увеличить объем перевозок до 20–25 миллионов тонн в год к 2030 году, что в два раза превышает текущие показатели [9].

Инициатива ООН по евроазиатским транспортным связям (ЕАТС) представляет собой стратегический проект, направленный на формирование интегрированной системы мультимодальных перевозок между Европой и Азией. Ее развитие отражает глобальные тенденции к расширению взаимосвязанности и диверсификации международных логистических маршрутов, что обусловлено изменениями в геополитической и экономической среде.

Ее успешная реализация зависит от способности стран-участниц к эффективной координации, устранению барьеров в логистике и внедрению инновационных технологий в управление транспортными потоками. Несмотря на существующие вызовы, проект обладает высоким потенциалом для трансформации международной логистической системы и обеспечения долгосрочной устойчивости торговых маршрутов [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Будущее транспортных коридоров будет зависеть от способности стран-участниц адаптироваться к новым реалиям международной торговли, эффективно координировать свою деятельность и внедрять инновационные решения. Их развитие станет не только экономическим, но и политическим фактором, определяющим баланс сил в мировой экономике. Центральная Азия, обладая уникальным географическим положением,

получает шанс стать одним из ключевых узлов глобальной логистической системы, если сможет использовать предоставляемые ей возможности и минимизировать существующие риски.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Bank. Transport Corridors and Their Wider Economic Benefits A Critical Review of the Literature Mark Roberts Martin Melecky Théophile Bougna Yan (Sarah) Xu. South Asia Region Office of the Chief Economist January 2018.
2. Dr. Hüseyin Korkmaz, Nariman Mehdiyev. Торговые маршруты в 2025 году: Геополитика коридоров и новая динамика. 25.12.2024
3. Ш.Мирзиёев. Послание Президента Шавката Мирзиёева участникам церемонии, посвященной запуску строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. 27.12.2024. <https://president.uz/ru/lists/view/7791>
4. Э.Имамкулиева. Суэцкий канал и альтернативные маршруты в системе международных грузоперевозок (на примере кнр–ес). DOI: 10.31696/2227-5568-2021-04-007-027
5. Специальный репортаж: Лидеры Китая и Перу открыли новый крупный порт Чанкай, способствуя торговым связям Латинской Америки. 2024-11-16. <https://russian.news.cn/20241116/cd2bb291f149467f979aa51a833a1485/c.html>
6. К.Фенин. Коридор и путь: конкуренция или конвергенция? 25 октября 2023. <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/postsoviet/koridor-i-put-konkurenciya-ili-konvergentsiya/>
7. Гайдар Абдикеримов: В 2025 году по Среднему коридору планируется перевезти 2,5 млн тонн грузов 04.03.2025. <https://azertag.az/ru/xeber/gaidar-abdikirimov-v-2025-godu-po-srednemu-koridoru-planir-uetsya-perevezti-25-mln-tonn-gruzov-3444543>
8. Казахстан увеличит грузопоток через Средний коридор до 10 млн тонн к 2027 году. <https://casp-geo.ru/kazahstan-velichit-gruzopotok-cherez-srednij-koridor-do-10-mln-tonn-k-2027-godu/>
9. Роль Центральной Азии в мировой борьбе за маршруты. <https://the-tenge.kz/articles/mirovaya-borba-za-marshruti>
10. В.Егоров. Транспортные коридоры. Геополитический аспект. <https://interaffairs.ru/jauthor/material/2558>